

RGB LED asosida taqiladigan yorug'lik identifikatorni Symbol Point asosida loyihalashtirish

Xakimova Sanobar Samandarovna - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali, Dasturiy injiniring kafedrasida stajyor o'qituvchisi.

sanobarhakimova30081971@gmail.com

Ushbu maqola RGB LED asosidagi Light loyihasini sog'liqni saqlash markazlarida bemorlarni aniqlash uchun qo'llash taklif etiladi. Taklif etilayotgan g'oyada Arduino Nano ochiq apparat platformasi bilan RGB LED interfeysidan foydalangan holda hamda tabiiy muhit sharoitida tavsiya etilgan tizim samaradorligini tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: LED, taqiladigan, CamCom, VLC, Light ID.

KIRISH. Kommunikatsiya sohasida yorug'lik chiqaradigan diod (LED) lardan dekodlashda, qabul qiluvchi sifatida esa kameralardan foydalanib ma'lumotlarni qabul qilishni yangi avlod sifatida qaraladi. Bu texnologiyadan foydalanish mumkin bo'lgan sohalardan biri bu sog'liqni saqlashdir. Odatda ko'rinadigan yorug'lik kommunikatsiya tizim oq rangli LED dan eng ko'p foydalanadi. Ushbu maqola kasalxonada bemorlarni shaxsiy identifikatsiya ma'lumotlari to'liq rangli LED va IEEE802.15.7 da ma'lumotlarini uzatish uchun rangni o'zgartirish tugmachasini (RO'T) modulyatsiya foynalanish taklif qilinadi. Bu orqali turli bo'limlarga kirishni boshqarishi mumkin, shuningdek bemorni butun shifoxona hududida tanib olish imkoniyatini beradi.

RANG GRADATSIYANI ANIQLASH

Taklif qilinayotgan taqiladigan Light ID bilaguzuk yorlig'i oddiy qisqa ma'lumotlarga ega qog'ozli bilaguzuklar o'rniga kasalxonada bemorlarda ID sifatida ishlatiladi. Kasalxona xavfsizlik CCTV kamerasi kasalxona binosi va kasalxonalar hududida turli xil tashxis qo'yilgan bemorlarni aniqlay oladi. Shuningdek, ushbu teg bemorning kasallik turini va shaxsiy ma'lumotlarini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin. Kasalxonaning statsionar bo'limlari uchun ranglarni farqlash namunasi quyidagicha:

Qizil - infektsiya	
Sariq - reanimatsiya	
Yashil - travmatologiya	
Oq - jarrohlik	
Moviy - terapiya	
Oq qizil - kardiologiya	
Sariq yashil - endokrinologiya va boshqalar.	

Rangli ma'lumotga ega bo'lgandan so'ng, bilaguzuk rangini tasniflash va bemorni qaysi bo'limga yo'naltirish kerakligini aniqlash uchun mashina learning modelidan foydalanish mumkin. Ob'ektni aniqlash usullari tasvir ichidagi bilaguzukning joylashishini aniqlash uchun ham qo'llanilishi mumkin, bu rangni aniqlash jarayonining aniqligini oshirishga yordam beradi.

Bemorni identifikatsiya qilish

Ko'pgina shifoxonalarda bemorni identifikatsiyalash uchun qog'ozga asoslangan ID ishlatiladi. Bir qancha shifoxonalarda esa o'z mijozlari uchun ID raqamlari va kartalaridan foydalanadilar, bu ma'lumotlarning barchasi ma'lumotlar bazalarida

saqlanadi. Ammo, shifokor bemorni tekshirish uchun kelganida qog'ozlarga muolaja yozadilar. Bunda barcha qog'ozli hujjatlar "raqamlashtirilgan" bo'lsa, bu bir ishni ikki marta qilish bo'ladi, ba'zida esa inson omili tufayli xatoliklar ham uchrab turadi.

Taklif etilayotgan yechim 2-rasmda ko'rsatilganidek, planshet yoki smartfon yordamida statsionar identifikatorni tanib olishga va ma'lumotlar bazasiga ulanishga yordam beradi. Bu vizual yorug'lik bilan aloqa qilishning asosiy nuqtalaridan biri ma'lumotlarni uzatishning qisqa masofasi va radio chastotali nurlanishdan farqli o'laroq, inson tanasi uchun zararsizdir. Biroq, shifokor yaqindagi statsionarga tashrif buyuradi va uning sog'lig'ini ko'zdan kechiradi, bu vaqt ichida statsionar guvohnomaga asoslangan tibbiy yozuvlardan foydalanadi va olingan yozuvlarga muvofiq kerakli yordamni taqdim etadi. Shuningdek, xavfsizlik nuqtai nazaridan kasallikning ayrim turlari bo'lgan bemorlar boshqa bo'limlarga zaruratsiz o'tmasligi kerak.

1-rasm. Shifoxonada bemorni aniqlash

Bemorning bilaguzuk rangiga asoslangan CamCom texnologiyasi yordamida bemorlarning harakatlarini aniqlash va shaxsiy ma'lumotlarni uzatish bo'linga kirishni boshqarishga yordam beradi. Bu bemorning ahvoli yomonlashgani kamerada aniqlangan taqdirda, xavfsizlik nazorati tibbiy xodim tomonidan amalga oshirilsa, tashxisni oldindan belgilashga yordam beradi. Masalan: bemor yiqilib, ko'kragini ushlab turgan bo'lsa, bilaguzukdagi ma'lumotlarga ko'ra buni "yurak xuruji" deb oldindan tashxislash mumkin, sabablari – bilaguzuk qizil rangda, u kardiologiya bo'limining bemori ekanligini va uning shaxsiy ma'lumotlari nimani anglatadi[4]. Bu tibbiy yordamga to'g'ri munosabatda bo'lish uchun ko'proq vaqtni tejash imkonini beradi.

Kamera yordamida bemorning bilaguzuk tasvirini oladigan dasturni yozish uchun kamera qurilmasiga kirish va boshqarishni qo'llab-quvvatlaydigan Python dasturlash tilining OpenCV kutubxonasidan foydalanish kerak bo'ladi. Boshlash uchun quyidagi umumiy qadamlar mavjud:

- Tasvirni chegaralash: Rasm mos rang maydoniga tushgandan so'ng, kerakli rangga mos keladigan piksellarni ajratib olish uchun chegarani qo'llash kerak. Misol uchun, OpenCV da `cv2.inRange()` funksiyasidan faqat ma'lum bir rang diapazoniga to'g'ri keladigan piksellarni tanlaydigan tasvirning ikkilik maskasini yaratish uchun foydalaniladi;
- Morfologik operatsiyalarni qo'llash: Binar maska sifatini yaxshilash uchun shovqinni olib tashlash va binar niqobdagi bo'shliqlarni to'ldirish uchun eroziya va kengayish kabi morfologik operatsiyalar qo'llaniladi.
- Konturlarni topish: Ikkilik maska tayyorlangach, tasvirdagi obyektning

konturlarini aniqlash uchun OpenCV da cv2.findContours() funksiyasidan foydalaniladi. Keyin konturlarni faqat qiziqish ob'ektlarini (bu holda, bemorning bilaguzuk) tanlash uchun maydon va shakl kabi xususiyatlar asosida filtrlanadi.

- Ob'ekt rangini tahlil qilish: Olingan ob'ekt konturi bilan kontur ichidagi piksellarning o'rtacha rang qiymatini hisoblash orqali ob'ekt rangini tahlil qilinadi.

XULOSA

Ushbu maqola CSK modulyatsiyasidan foydalangan holda VLC asosidagi taqiladigan yorug'lik ID tizimini taqdim etildi, bu yerda rang va yorqinlikni nazorat qilish va CamCom texnologiyasi orqali aniqlashlar keltirildi. Taklif etilayotgan tizim bir nechta cheklovlarga ega va kelajakdagi ishlarda ularni oldini olishni loyihalashtirishni mumkin. Ammo, afsuski, bu natijalarni faqat shifoxonalarda tajribalaridan so'ng tahlil qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1] Mahalliy va metropolitan tarmoqlar uchun IEEE standarti - 15.7-qism: Qisqa masofali simsiz optik aloqa. Ko'rinadigan yorug'likdan foydalanish, 2011 yil.
- [2] LED COLOR SK6812 texnik ma'lumotlar varag'i.
- [3] <https://cpldcpu.com/2016/03/09/the-sk6812-anotherintelligent-rgb-led/>
- [4] Fox, K.A., Birkhead, J., Wilcox, R. va boshqalar. Miyokard infarkti ta'rifi bo'yicha Britaniya miyokardiya jamiyati ishchi guruhi. "Heart" nashriyoti, 2004 yil.